

O CRESCIMENTO DA CONTABILIDADE MÉDICA NO BRASIL: DESAFIOS E RELEVÂNCIA PROFISSIONAL

Adna Damares Matias Viana de Oliveira¹
Andreza Santos de Maria²
Emily Maria Santana Pereira³
Helrisson Silva Costa⁴
Thicia Stela Lima Sampaio⁵

RESUMO: O presente estudo pretende analisar o crescimento da contabilidade médica no Brasil, evidenciando seus principais desafios e a relevância do profissional contábil nesse contexto. Com a expansão do setor da saúde, impulsionada pelo aumento do número de médicos e pela abertura de clínicas e consultórios, cresce também a necessidade de uma gestão financeira e tributária mais organizada e eficiente. Nesse cenário, muitos profissionais passaram a atuar como pessoa jurídica, o que exige maior controle das finanças, cumprimento de obrigações legais e planejamento tributário adequado. Assim, a contabilidade deixa de ser apenas uma atividade operacional e passa a assumir um papel estratégico, auxiliando na tomada de decisões e na melhoria dos resultados. Entretanto, ainda persistem desafios como a complexidade do sistema tributário brasileiro, as constantes mudanças na legislação e a limitação de conhecimentos gerenciais por parte de alguns profissionais da saúde. Diante disso, o contador torna-se peça fundamental para garantir segurança jurídica, organização financeira e sustentabilidade das atividades, contribuindo diretamente para o desenvolvimento e a eficiência do setor.

Palavras-chave: Contabilidade médica, Gestão, Estratégia

¹Discente em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: adnamatiasviana@gmail.com

²Discente em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: dezasantos14@gmail.com

³Discente em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: emilymspereira10@gmail.com

⁴Discente em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: helrisson.silvac@gmail.com

⁵Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: thicia@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A contabilidade médica no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, acompanhando o crescimento expressivo do setor da saúde e as transformações na forma de atuação dos profissionais da área. O aumento significativo do número de médicos, aliado à expansão de clínicas e consultórios particulares, tem intensificado a necessidade de uma gestão mais estruturada, que vá além do conhecimento técnico voltado ao atendimento ao paciente. Dados recentes do Conselho Federal de Medicina indicam que o país atingiu um recorde histórico, com mais de 575 mil médicos ativos e uma das maiores proporções já registradas, evidenciando um crescimento acelerado da profissão. Esse avanço, embora positivo, também levanta preocupações quanto à qualidade da assistência e à organização do setor,

especialmente diante da expansão rápida da formação médica e da distribuição desigual desses profissionais no território nacional. (Conselho Federal de Medicina, 2026; Silva, 2023)

Nesse cenário, torna-se evidente que o exercício da medicina, além de uma atividade essencial à sociedade, também se configura como uma atividade econômica que exige organização financeira, planejamento e conformidade com as exigências legais. Grande parte dos profissionais da saúde não possui formação voltada para aspectos administrativos, financeiros e tributários, o que pode gerar dificuldades na condução de suas atividades como negócio. Com a crescente adesão ao modelo de atuação como pessoa jurídica, os médicos passam a lidar com obrigações fiscais mais complexas, emissão de documentos, controle de receitas e despesas, além da necessidade de escolher o regime tributário mais adequado.

Diante dessa realidade, a contabilidade assume um papel fundamental, deixando de ser vista apenas como uma exigência legal para se consolidar como uma ferramenta de gestão indispensável. Por isso, este presente estudo pretende analisar o crescimento da contabilidade médica no Brasil, evidenciando seus principais desafios e a relevância do profissional contábil nesse contexto (Levandowski, Kinzler, 2025).

Por meio de práticas como o planejamento tributário, o controle financeiro e a análise de resultados, o contador contribui diretamente para a organização e o crescimento sustentável das atividades médicas (Levandowski, Kinzler, 2025). Sua atuação permite que o profissional da saúde tenha maior clareza sobre sua situação econômica, identifique oportunidades de melhoria e tome decisões mais seguras e eficientes (Silva, 2023). Contudo, apesar de sua importância, ainda persistem desafios relevantes, como a complexidade do sistema tributário brasileiro, as constantes alterações na legislação e a limitação de conhecimentos gerenciais por parte de alguns profissionais da saúde, o que reforça a necessidade de uma atuação contábil cada vez mais estratégica e qualificada.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa, buscando entender o crescimento da contabilidade médica no Brasil e sua importância para os profissionais da saúde. O estudo também tem caráter descritivo, pois procura apresentar e explicar os principais pontos relacionados ao tema. Para isso, foram utilizados materiais já publicados, como artigos, trabalhos acadêmicos, livros e conteúdo de sites confiáveis. Além disso, foram analisados dados de órgãos oficiais, como o Conselho Federal de Medicina, que ajudaram a entender melhor o aumento do número de médicos no país e seus impactos (Gil, 2019).

A análise foi feita de forma simples e interpretativa, relacionando as informações encontradas com a realidade da área da saúde. Assim, foi possível compreender melhor como a contabilidade contribui para a organização financeira e para a tomada de decisões dos profissionais médicos. Dessa forma, a metodologia utilizada permitiu desenvolver o estudo de maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão do tema.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A partir da análise dos materiais estudados, foi possível perceber que a contabilidade tem assumido um papel cada vez mais importante no contexto da área

da saúde, especialmente diante do crescimento do número de médicos e da maior complexidade na gestão de clínicas e consultórios. Esse cenário reforça a necessidade de uma atuação contábil mais presente e estratégica.

Observou-se que a contabilidade vai muito além do cumprimento de obrigações fiscais, sendo essencial para a organização financeira, o controle das atividades e o planejamento das decisões. Por meio de ferramentas como análise de resultados, controle de fluxo de caixa e planejamento tributário, o contador contribui diretamente para melhorar a gestão e evitar prejuízos.

Outro ponto relevante é que muitos profissionais da saúde ainda não utilizam a contabilidade de forma completa, limitando seu uso às exigências legais. Isso mostra uma oportunidade para o contador atuar de forma mais consultiva, orientando melhor seus clientes e demonstrando o valor das informações contábeis para o crescimento do negócio. Além disso, a complexidade do sistema tributário brasileiro exige um acompanhamento constante, o que reforça a importância do conhecimento técnico do contador. A escolha correta do regime tributário, por exemplo, pode impactar diretamente nos resultados financeiros do profissional.

Dessa forma, os resultados indicam que a contabilidade é um elemento fundamental para o bom funcionamento das atividades médicas, contribuindo para maior organização, segurança e eficiência. Ao assumir um papel mais estratégico, o contador se torna peça-chave no desenvolvimento e na sustentabilidade desse setor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que o crescimento da área da saúde no Brasil tem aumentado a necessidade de uma gestão mais organizada por parte dos profissionais médicos, tornando a contabilidade um elemento essencial nesse processo. A expansão do número de médicos e das atividades relacionadas à saúde exige não apenas conhecimento técnico na área clínica, mas também maior atenção à gestão financeira e ao cumprimento das obrigações legais.

Nesse contexto, a contabilidade se destaca como uma ferramenta importante tanto para a organização das atividades médicas quanto para a melhoria dos resultados. Por meio do controle financeiro, do planejamento tributário e da análise das informações, o contador contribui para que o profissional da saúde tenha mais segurança na condução do seu negócio e na tomada de decisões.

Ao mesmo tempo, observou-se que ainda existe uma limitação na forma como a contabilidade é utilizada por parte de alguns médicos, sendo muitas vezes vista apenas como uma obrigação. Isso demonstra a necessidade de uma atuação mais próxima e orientativa por parte do contador, buscando integrar melhor as informações contábeis à realidade das atividades médicas. Dessa forma, conclui-se que a relação entre contabilidade e área da saúde é cada vez mais necessária, contribuindo para uma gestão mais eficiente, maior organização e melhores resultados, acompanhando o crescimento e as exigências desse setor

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Aumento recorde no total de médicos no país pode ser cenário de risco para a assistência, avalia CFM**. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/aumento-recorde-no-total-de-medicos-no-pais-pode-ser-cenario-de-risco-para-a-assistencia-avalia-conselho-federal-de-medicina>. Acesso em: 21 abr. 2026

FERNANDES, Renato; LEITE, Ricardo; SZUSTER, Natan. **Aprofundamento da teoria da contabilidade: o verdadeiro desafio para o futuro do profissional da contabilidade.**

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LEVANDOWSKI, A. C. B.; KINZLER, É.C.S. **O profissional contábil e suas formas de atuação internamente dentro do cenário que a classe contábil está inserida.** In: Administração moderna e abordagens para o sucesso organizacional. Capítulo 3. In *Administração moderna e abordagens para o sucesso organizacional 3* (pp. 19–32). Atena Editora.2025

SILVA, R. S. E. **Nichos contábeis: função e percepção da contabilidade para médicos na cidade de São Luís - MA.** 2023. 67 f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023.